

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ДИПЛОМАТИИ (НА ПРИМЕРЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ)

Азимбаева Шахноза Акрамжановна

преподаватель кафедры «Политология» Университета мировой экономики и дипломатии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20733701>

Британская дипломатическая служба на протяжении многих веков выступала в качестве одного из законодателей используемых далеко за пределами страны законов, протокольных норм, обычаев и традиций межнационального, межгосударственного и даже межцивилизационного общения.[7; с.42] Однако в контексте глобализации и усиления внимания к вопросам социальной справедливости, репрезентативности и деколонизации, перед Великобританией встают новые задачи: необходимость реформирования кадровой политики; диверсификации социального и этнокультурного состава дипломатического корпуса; модернизации образовательных программ и пересмотра традиционных подходов к взаимодействию с бывшими колониями.

Исторически британская дипломатическая служба сформировалась на основе принципа рекрутирования элит, который преимущественно ориентировался на выпускников Оксфорда и Кембриджа. Данный подход был неразрывно связан с системой, сложившейся в имперский период, что способствовало формированию устойчивых институциональных практик и культурных норм.

Складывавшаяся на протяжении последних нескольких столетий, кадровая политика на государственной службе в Великобритании, является не только наглядным отражением уникального исторического опыта этой страны, вобравшего в себя англосаксонский период (V в. — 1066 г.), доимперское время (1066–1583 гг.), эпоху развития и расцвета Британской империи (1583–1945 гг.), процесс постепенного ее распада на фоне деколонизации (1945–1967 гг.), период участия в европейских интеграционных процессах (1967– 2016 гг.) и нынешнюю «постбрекзитовскую» эру (2016 г. — по н.в.), но и результатом постоянного поиска баланса между, с одной стороны, стремлением к культивированию уважительного отношения к традициям и историческому наследию, а с другой стороны, необходимостью адаптации к постоянно меняющимся реалиям современного мира. [5]

В Великобритании довольно рано в XVI-XVII вв. началось выделение сферы внешних сношений в самостоятельный участок профессиональной государственной деятельности. Профессионализация предопределила социальный облик британской дипломатии как службы составленной исключительно из представителей господствующих общественных классов. Вместе с тем она позитивно влияла на уровень подготовки дипломатов, на качество и разнообразие применяемых ими методов работы, на совершенствование форм организации аппарата. [6; с. 2]

Профессионализация дипломатии в теоретическом плане основывалась на перспективной идее, в основе которой находилась концепция соблюдения национальных интересов, и в соответствии с которой, внешнеполитическая деятельность должна быть оставлена на усмотрение тех, чья мудрость и благоразумие позволяют вести в интересах общего блага. [2]

Английское королевство было среди первых государств в мировой истории, учредивших постоянные дипломатические представительства за рубежом. Оно стало третьим по счету государством (после Нидерландов и Дании), признавшим в законодательном порядке (Актом парламента 1907 г.) неприкосновенность дипломатов и иммунитеты служебных помещений, внося тем самым существенный вклад в кодификацию норм дипломатического права. [6; с. 2]

Непосредственно дипломатические учреждения Великобритании обязаны своим рождением исключительно королевской власти. В 1377 г. монарх назначил одного секретаря, поручая ему, среди прочего, заниматься и внешними делами. В 1640-е г. прерогативы секретарей, прежде идентичные, разделили в зависимости от круга стран, с которыми им предписывалось вести дела. С 1660 г. секретари получили официальные наименования. У них появились заместители и небольшой аппарат чиновников. [3]

В так называемый имперский период XIX – начала XX вв., кадровая политика дипломатического корпуса Великобритании играла ключевую роль в управлении обширными заморскими территориями, что предопределило формирование специфической системы отбора кадров.

Основные критерии отбора дипломатов в имперский период включали: социальное происхождение; принадлежность к элитным образовательным учреждениям; культурный капитал; этнокультурное превосходство и др.

Дипломаты того времени должны были демонстрировать «джентльменскую компетентность», включающую в себя не только профессиональные навыки, но и совокупность норм поведения, стиля и политико-культурных кодов, соответствующих стандартам высшего общества.

Создание единого центрального дипломатического ведомства - Форин офиса (the Foreign Office), сохранившего свое наименование до наших дней в 1782 г. стало следующим важным этапом на пути совершенствования организационных форм британской дипломатии. Учреждение в 1795 г. должности постоянного заместителя главы Форин офиса с одновременным исполнением им обязанностей административного управления всеми дипломатическими кадрами фактически положило начало принципиальному подразделению Форин офиса. [3]

И хотя центральное ведомство иностранных дел Форин офис было создано только в 1782 году, кадровая дипломатия, представлявшая интересы государства за рубежом, к этому времени имела за плечами уже более чем вековую историю. [6; с. 3]

В XIX веке дипломатическая служба выполняла роль одного из форпостов могущественной «Британской империи», а Форин офис занимал место среди главных «центров власти» на Уайтхолле. [6; с. 3]

Создававшееся в течение веков министерство иностранных дел Великобритании - Форин офис - остается одним из самых консервативных правительственных учреждений. Кадровый состав дипломатического аппарата полностью соответствует империалистическому характеру Английского государства, проводимой им внешней политике. [1] Такая характеристика была характерна до окончания Второй мировой войны.

Ядром же современной кадровой дипломатической службы Великобритании стали не только карьерные чиновники Форин офиса, но также и персонал британских дипломатических представительств. Вплоть до Второй мировой войны кадровая служба в

центре (Форин офис) и зарубежные дипломатические кадры существовали как параллельные, независимые друг от друга административные системы. [3]

Принятый в 1911 году Устав Дипломатической службы – это своеобразный кодекс поведения представителя дипломатической службы. С многих его страниц веет духом старины, респектабельности, почтения и дипломатическим формам, особенно архаично выглядят в нем содержащиеся правила протокола. [2]

После Второй мировой войны (1945 год) мир вступил в новую фазу международных отношений, что потребовало адаптации кадровой политики дипломатического корпуса Великобритании. Начавшийся в Великобритании после Второй мировой войны процесс демократизации государственного аппарата, в первую очередь, расширение его социальной базы, затронул и кадровую дипломатическую службу. В результате в наши дни только треть зачисляемых на службу молодых дипломатов -- выпускники элитарных колледжей Оксфорда и Кэмбриджа (полвека тому назад они составляли 90--95%). В 1995 г. число женщин, принятых на службу, впервые превысило число мужчин. Сегодня более четверти профессиональных британских дипломатов -- женщины, среди них -- 9 послов. При всем этом принципиальные требования к квалификации дипломатических кадров, сформулированные уже в начале XX столетия, мало изменились. Тогда (в 1917 г.) Э. Сатоу дал сжатое определение: дипломат должен быть «образованным джентльменом». Теперь мы вправе к этому добавить -- и «образованной леди». [4]

Современные модели управления дипломатическим персоналом представляют собой комплексную систему, включающую в себя ряд ключевых элементов. В частности, они базируются на компетентностных моделях, которые предполагают интеграцию знаний, навыков и профессиональных качеств сотрудников. Важным аспектом является внедрение инклюзивных кадровых стратегий, направленных на обеспечение равного доступа к карьерным возможностям для всех категорий дипломатических работников. Многоуровневая подготовка кадров, охватывающая различные уровни профессионального образования и повышения квалификации, также играет значительную роль в формировании высококвалифицированного дипломатического корпуса. Кроме того, диверсификация дипломатических кадров, подразумевающая включение представителей различных социальных, культурных и профессиональных групп, способствует более эффективному выполнению задач в условиях глобализированного мира.

В рамках современной кадровой политики дипломатического корпуса Великобритании наблюдается тенденция к диверсификации и инклюзии. С конца XX века правительство инициировало ряд мер, направленных на расширение социального и этнокультурного состава дипломатической службы. Эти меры включают квотирование и таргетированные программы для выпускников из различных социальных групп, стажировки, способствующие сокращению гендерного и этнического разрыва, а также программы развития лидерских компетенций для молодых специалистов.

В настоящее время происходит реформирование системы подготовки британских дипломатов, акцентирующее внимание на академической подготовке по международным отношениям и регионоведению. Особое значение придается языковой подготовке, а также курсам по межкультурной коммуникации и изучению региональной специфики, особенно в контексте стран Содружества. Кроме того, важным элементом подготовки является обучение вопросам равенства и деколонизационных подходов.

Особое внимание в подготовке дипломатов уделяется развитию новых компетентностных моделей. Среди них выделяются медиативные навыки, цифровая дипломатия, устойчивое развитие, управление конфликтами и работа в условиях культурного разнообразия. Эти компетенции становятся ключевыми для успешного функционирования дипломатов в глобализирующемся мире, где межкультурное взаимодействие играет все более значимую роль.

Таким образом, проведенное исследование показало, что кадровая политика и система подготовки дипломатического корпуса Великобритании представляют собой сложное переплетение процессов модернизации и инерции постколониального наследия. Несмотря на значительные усилия по диверсификации, демократизации доступа к дипломатической службе и формированию новых компетентностей, исторически сложившаяся элитарная модель рекрутирования остаётся устойчивым элементом, который влияет на формирование внешнеполитических стратегий и подходов.

Литература

1. Британская дипломатическая служба после Второй мировой войны. - <https://biblioteka.by/blogs/entry/%D0%91%D0%A0%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF>
2. Дипломатическая служба Великобритании: история, структура и современное состояние. - <https://stud.kz/ru/referat/show/121725>
3. Дипломатическая служба Великобритании. – https://studwood.net/1304419/ekonomika/diplomaticheskaya_sluzhba_velikobritanii
4. Дипломатические кадры: отбор, обучение, продвижение по службе, рангирование. - https://vuzlit.com/1226059/diplomaticheskie_kadry_otbor_obuchenie_prodvizhenie_sluzhbe_ran_girovanie#428
5. Кадровая политика на государственной службе в Великобритании. – https://studopedia.ru/22_13329_kadrovaya-politika-na-gosudarstvennoy-sluzhbe-v-velikobritanii.html
6. Матвеев В.М. Дипломатическая служба Великобритании: историческое развитие, организация и формы деятельности (период после 2-ой Мировой войны). – Автореф. дисс...докт. ист. наук. – М., 1989, с. 2, 3.
7. Протокол и этикет в дипломатической деятельности зарубежных стран. Под ред. А.В. Торкунова и А.Н. А.Н. Панова. – М.: Аспект пресс, 2022, с. 42.